

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРИДА ЁШ ОИЛАЛАРГА ЯККА ТАРТИБДА ТУРАРЖОЙ ҚУРИШ УЧУН ЕР МАЙДОНИ АЖРАТИЛИШИГА ДОИР ТАКЛИФ- МУЛОҲАЗАЛАР.

Рабиев Ғайрат Ботирович, *Бухоро муҳандислик--технология институти.*

Янгидан ташкил этилаётган ва қишлоқ жойида яшайтган ёш оилаларни тураржой билан ёки улар ўз кучи билан уй-жой қурмоқчи бўлса, ер майдони ажратиш бериш масаланинг долзарблигини ҳеч кимга исботлаш ёки тушунтиришнинг зарурати йўқ, чунки ҳар бир киши ва ҳар бир оила қаердадир яшаши керак.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги “2017-2021 йилларда қишлоқ жойларида наъмунавий лойиҳалар бўйича арзон уй-жойлар қуриш дастури тўғрисида”ги ПҚ-2639-сонли қарори талабларига асосан Республикамиз қишлоқларида кам таъминланган оилалар учун арзонлаштирилган турар жой бинолари қурилиши ишлари бошланди ва олиб борилмоқда. Аммо бундай уй-жойларга талабгорларнинг сони кўплиги туфайли барча тураржойга муҳтожларнинг талабини қондириш анчагина маблағ ва вақт талаб этади. [1]

Асосан янги тураржойга эҳтиёж янгидан ташкил бўлган ёш оилаларда пайдо бўлишини ва оила аъзолари сони ҳали кам бўлганлигини ҳамда ер майдонини иқтисод қилиш мақсадида 2017 йилдан бошлаб Республикамиз туманларида, алоҳида ҳовлига эга бўлган, 2 сотихли ер майдонида 2-3 хонали, бир қаватли турар жой бинолари қурилиши бошланди. [1]

Бундай турар жойларга талабгорлар сони кўплиги ва бундай турар жой қурилишига ер майдони ажратиш масаласи муаммолиги, бўш ер майдони мавжуд эмаслиги, охири пайтларда уй-жой қуриш учун ер майдони самарасиз ётган бино-иншоотлар ер майдонлари (*бундай ҳудудлар соноқли*) ёки экин ер майдонлари хисобидан ажратилишига мажбур бўлинаётганлиги ҳамда мазкур масала ечилиши қийинлиги сабабли, барча тураржойга муҳтожларнинг талабини қондириш анчагина мураккаб масала бўлиб турибди.

Демак, даромади етарли бўлмаган ҳамда турар жой қуриш учун ажратилиши мумкин бўлган, кредит маблағларини тўлаш эҳтимоли ва имконияти пастроқ бўлган оилалар ўрганиб чиқилиши ҳамда уларнинг рўйхати шакллантирилиши лозим.

1-расм. *Кам таъминланган кичик оилалар учун 2сотихли турар жой бинолари массиви чизмаси. Таклиф (муаллиф чизмаси)*

Юқорида келтирилган расмда кам таъминланган кичик оилалар учун 2 сотихли турар жой бинолари массиви чизмаси келтирилган бўлиб, пастдаги асосий кўча ва юқоридаги кўча оралиғида – яъни икки қаторли уйларнинг орасида яна бирта эни 3,5-4 метр бўлган хўжалик йўлакчаси лойиҳаланган, бу йўлак хўжалик учун керак бўладиган ҳар хил юк ва ускуналарни кичик ҳовличага олиб киритишга мўлжалланган, чунки асосий кўча томонидан уйга-ҳовлига фақатгина кичик эшикдан кирилади ва мазкур уй-жойларда дарвозахона мавжуд эмас. Қуйида биз таклиф этаятган таклиф-лойиҳада ҳам ушбу хўжалик йўлакчасидан фойдаланиш варианты қўлланилган.

Биз мисол сифатида ўртача даромад кўрадиган оилани оламиз. Демак ушбу оила янгидан якка тартибда уй-жой қуриши учун, аваламбор мазкур оилага ер участкаси ажратилиши лозим, ундан кейин қурилиш ишларини бошлаши мумкин бўлади. Албатта оила даромадига ишонч булса, уй-жойни банк кредитлари хисобига пудрат ташкилотлари орқали қурдириш тўғри бўлади, аммо ҳаммада ҳам бундай имконият мавжуд эмас. Демак бу тоифадаги аҳоли ўз уйини ўзи қуришига тўғри келади, бу жараёнда иложи борича маблағ ва материаллар иқтисод қилинишига ҳаракат қилиниши табиий.

Якка тартибда турар жой қуришда, ҳамма ҳам бино томини темир бетон плиталар билан қоплаб билмайди, бунинг ўрнига ёғоч болорлар ишлатилади, бунда пойдеворга тушадиган босимнинг камайиши ҳисобига бино пойдевори қурилишининг сарф-харажати 10-15 фоизга арзонлаштириш мумкин бўлади. Бинонинг ташқи деворларини ташқи табиий муҳитдан ҳимоя қилиниши нуқтаи назаридан 1,5 ғишт яъни 38 см қилиб қуриш эътиборга моликдир, ички деворларни эса бир ғишт яъни 25 см қилиб қуриш ҳисобидан ҳамда деворнинг 0,8-1,0 метрли сатҳидан юқори қисмини хом ғишдан қуриш мумкин, бу ғишларни ўзаро оддий лой (*глинянный раствор*) билан терилади. Хом ғишдан қурилган деворларнинг шувоқини сомонандова усулида бажариш тўғри бўлади, чунки хом ғиштга оддий лой яхши ёпишади ва ёзнинг иссиқ кунларида жуда мустаҳкам бўлиб, экологик ва табиийлик нуқтаи назаридан тўғри бўлади. Ушбу шувоқни пардозлаш мақсадида устидан шпаклёвка суртилади холос ва бу тадбир натижасида яна 10-15 фоиз маблағни тежаллади. [2]

Ёш оилага қурилиш материаллари кредитга ёки арзонлаштириб берилса, бино қурилиши ишларини ўз кучи билан бажарилиши ҳисобига сарф-харажат 20-25 фоизга арзонлашади. Бундан ташқари, асосий катта маблағ бино томининг устини қоплашга (*кровля*) сарфланади. Биз Осиё давлатида яшаймиз, табиатимиз иссиқ бўлиб, ёғингарчилик кунлари кўп бўлмайди. Кўз олдингизга шарқ давлатларининг биноиншоотларини келтиринг, Европа давлатларидаги бинолардан бизнинг бинолар асосан том қопламаси билан фарқланади. Бизнинг воҳамизда бино томлари асосан текис қилиб ёпилган (*плоская кровля*), фақатгина бу усул

кейинчалик ривожлантирилмасдан яъни бизнинг табиатимизга мос янги материаллар ва технологиялар ишлаб чиқилмасдан, европача том қопламаси ҳаётимизга киритилган.

Кўпчилик менинг бу фикримга қўшилмаслиги мумкин, 21-асрда бошқача бўлиши керак дейилади, аммо шуни билиш керакки дунёнинг Осиё минтақасида жойлашган, нисбатан бой давлатлари: жумладан Саудия Арабистони, Бирлашган Араб Амирликлари, Қувейт, Эрон ва бошқалар, улар ҳам 21 - асрда яшамокдалар, аммо улар ўз тарихий қурилиш усулларида ва миллийлик йуналишидан чекинган эмаслар, балки улар шу усул ва йуналишни ривожлантирмоқдалар ҳамда ушбу давлатларда қурилатган биноларни дунё тан олмоқда.

Бизнинг биноларнинг миллийлигини йукотмасдан текис томли, чиройли ва замонавий уй-жойлар лойиҳалаш ва қуриш мумкин деб ҳисоблайман. Мен ўзимнинг кўп йиллик тажрибам асосида, қишлоқ аҳолиси учун нисбатан арзон ва қулай бўлган, миллий ананалар асосидаги тураржой биносининг наъмунавий бир нечта вариантини яратишни ўз олдидан мақсад қилиб қўйганман ва тез орада бу ишни бажараман.

Юқоридагилардан шу келиб чиқадики, том қопламаси ҳисобидан яна 15-20 фоиз маблағ иқтисод қилинади. Бундан ташқари хоналарнинг полини 100 фоиз тахтадан қилиб чиқиш анча маблағ талаб этади. Бу ерда иқтисод қилишнинг қўйидаги усули таклиф этилади: Уйдаги ётоқхоналардан бошқасининг полини, керак бўлса меҳмонхонанинг ҳам полини, жумладан ошхона ва ҳаммом, ёрдамчи бошқа хоналарнинг полини бизнинг воҳамизда минг йиллар давомида синалган оби ғишт билан қоплаш керак (*қўшимча линолеум ёки бошқа материал қоплаш мумкин*). Худди шундай бино томини ҳам оби ғишт билан томга тушадиган ёмғир-қор сувини қочиришни назарда тутган ҳолда қоплаш мумкин. Дарвозахона ва ҳовли юзини ҳам худди шу усулда қоплаш тавсия этилади. Оби ғишт - табиий материал бўлиб, ўзимизда ишлаб-чиқилади, нисбатан анча арзондир, ундан ташқари уни қоплашга алоҳида

махсус малака талаб этилмайд, бизнинг халқимиз жуда меҳнаткаш бўлиб, бундай ишларни ўз кучи билан бажариши мумкин ва бу билан оила маблағининг анчагина қисмини тежаш имкони пайдо бўлади.

Қуйидаги чизма-схема орқали, мен ўзимнинг туман бош архитектори бўлиб ишлаган кўп йиллик тажрибамдан келиб чиқиб, янгидан ташкил бўлган ёш оилаларга яқка тартибда турар жой қуриш учун ер майдонини қишлоқдан ташқарида эмас, балки қишлоқнинг мавжуд ер майдонлари чегаралари доирасида ажратилишига доир таклифимни билдирмоқчиман.

Собиқ Иттифоқ даврида, қишлоқ жойларида, ҳар бир оилага яқка тартибда турар жой биноси қуриш учун 1500м² (15 соток) ер майдони ажратилиши кўзда тутилган эди. Ўтган давр ичида аҳоли сони кескин ошиши ҳисобига ушбу норма асосида ер майдони ажратиш имкони қийинлашиб қолди, чунки ер майдонлари бизни боқиб турган экин ер майдони ҳисобидан ажратилиши, иқтисодий тарафдан нотўғри ва самарасиз эканлигини ҳисобга олиб, мустақилликга эришгандан сўнг, Ўзбекистон Республикаси “Ер Кодексига” 1998 йилда тегишли ўзгартиришлар киритилди ва жумладан яқка тартибда турар жой қуриш учун ер майдони ажратилиши нормаси ҳар бир оилага 600м² гача қилиб белгиланди. [3]

Ушбу Ер Кодекси талабларини бажариш учун қишлоқ аҳоли пунктларининг бош режаларини янги нормаларга мос равишда яъни 1500м² ер майдонларини бундан кейин 600м²га айлантириш-лойихалаштириш ишларини ташкил этиш масаласи долзарб бўлиб қолди. [3]. Бу жараён катта маблағ ва вақт талаб этиши ҳаммага маълум бўлсада, бу ишларга маблағ ажратилмади ва эътибордан четда қолди. Республикамиздаги бир туман бу масалани ҳал қилиш ишларини, ўз шароитидан келиб чиқиб, ҳар хил усулда бажаришни бошлади. Масалан Фарғона водийси туманлари ушбу масалани ечиши жуда қийин, чунки бу ҳудудда аҳоли зичлиги Республикада энг юқори даражададир. Бизнинг Бухоро вилояти туманларида ушбу масалани ижобий ҳал қилиш ва янгидан ташкил этилган ёш оилаларни яқка тартибда тураржой қуриш

учун 600м², 500м² ёки 400м² ер майдони билан таъминлаш имконияти мавжуддир.

Ушбу долзаб масалани кам маблағ сарфи ҳисобига қандай қилиб ечиш мумкинлиги борасида мен томондан таклиф тайёрланди. Мен таклиф қилятган фикр шундан иборатки, янгидан ташкил этиладиган оила мавжуд эски оила, яъни ота-она яшаб турган турар жой асосида пайдо бўлишини ҳисобга олиб, ота - она ўзига тегишли бўлган (уларга ажратиб берилган) 1500м² ер майдонининг 500-600м² қисмини янги оилага, яъни ўз фарзандлари оиласига, улар ўзлари учун тураржой бино-иншоотлари қуришлари учун ажратиб беради. Бунда янгидан ажратилган ер майдонига алоҳида йўлак ёки алоҳида кириб-чиқиш шароитини яратиш муаммоси пайдо бўлади. Менинг таклифимда (2-расм. чизма-схема) қишлоқнинг чорраха кўчаларида ва ён кўчаларда жойлашган 1500м² ва ундан кўпроқ ер майдонига эга бўлган ер участкаларидан 500-600м² қисмини ажратиб олиш ва унга кириб-чиқишни йўлакларини ташкил этиш вариантлари кўрсатиб ўтилган. [4]

Ушбу таклиф-схемада кўчаларнинг чорраха кесишмасида жойлашган ва умумий қаторда жойлашган ер участкаларидан фойдаланиш усуллари алоҳида-алоҳида кўрсатилган.

2-расм. Мавжуд 1500м²ли ер участкаларидан 600м² қисмини ажратиб олиш таклифи схемаси. (муаллиф чизмаси)

Ён кўчадан қўшимча ёрдамчи йўлакча чиқариш учун, ушбу таклиф маъқул бўлган хонадон эгалари томонидан ўзаро келишган ҳолда бажариш мумкин бўлиб, янгидан чиқариладиган йўлакча, янгидан ажратилган ер майдонларига кириб-чиқишга имконият яратгани ҳолда, мавжуд хонадонларнинг молхоналарига ем-хашак ва ўтин олиб киришга ва умуман хўжалик ишларига хизмат қилади. Бу эса хонадон эгасига қўшимча қулайлик тақдим этилишини таъминлайди.

Ушбу таклиф қишлоқларда ҳозирги кунларда юзага келган, янгидан ташкил этилган, ёш оилаларга яқка тартибда турар жой биноси қуриш учун ер майдони ажатилиши муаммосини ҳал қилишда ёрдам беришда катта туртки бўлишига ишонаман. Фақат бу таклиф-режа давлат органлари ва ўз-ўзини бошқариш органлари, жумладан туман ҳокимликлари томонидан тан олиниб, ҳуқуқий базага киритилиши ҳамда ҳуқуқий асосда тасдиқланиши лозимдир, чунки ота-она ўзига тегишли 1500м² ер майдонининг 500-600м²ни янги оилага ажратиб бериши ҳуқуқий томондан қонуний бўлиши лозим, масала туман ҳокимининг қарори асосида ечилиши ва кадастр томонидан расмийлаштирилсагина унга ишонч пайдо бўлади ва ёш оила хотиржам қурилиш

ишларини бажаради ва янгидан ташкил этилган мулкга эгалик қилиши мумкин бўлади.

Уйи, яшаш манзили аниқ бўлган шахс, давлат ва жамиятдан рози бўлиб, иқтисодий фойдали ва ижодий меҳнат билан хотиржам машғул бўлади, шунда ўзига ва жамиятга фойда келтиради. Президентимизнинг ва ҳукуматимизнинг асосий мақсади ҳам шудир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги “2017-2021 йилларда қишлоқ жойларида наъмунавий лойиҳалар бўйича арзон уй-жойлар қуриш дастури тўғрисида”ги ПҚ-2639-сонли қарори.
2. “Шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари ҳудудларини ривожлантириш ва қурилишини режалаштириш” ШНҚ 2.07.01-03
3. Ўзбекистон Республикаси “ЕР КОДЕКСИ”. 30 апрель 1998й. Ўзбекистон Республикаси “ШАҲАРСОЗЛИК КОДЕКСИ”. 22 февраль 2021й.

MUNDARIJA

	1– SHO‘BA. "SHAHAR HUDUDLARINI RIVOJLANTIRISH ARHITEKTURA VA SHAHAR MUHITINING SHAKLLANISHI VA KOMPLEKS RIVOJLANISHI"	
1.	Садиков Нематджон Исмаилович, Садикова Ситора-бону Нематджоновна КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ «ЦЕНТРА ТЮРКСКОГО МИРА В ГОРОДЕ ТУРКЕСТАН»	4-9
2.	Али Марва Мохамед Ханафи , Шукуров И.С, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОРАДАРА «ЛЮЗА» В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ	10-15
3.	U.R.Oktyabirov, WORLD EXPERIENCE ON URBAN PLANNING SPHERE	16-20
4.	Шукуров И.С., Маракулина С.П, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	21-23
5.	Оленьков Валентин Данилович, Ятимов Илхом Абдурозикович, Колмогорова Алена Олеговна, ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ГОРОДОВ С ЖАРКИМ ВЕТРОВЫМ И ЖАРКИМ ШТИЛЕВЫМ КЛИМАТОМ	24-27
6.	Камалова Дильноза Зайнидиновна ¹ , Файзуллаева Нодира Найимовна ¹ , САМОБЫТНОСТЬ ЛАНДШАФТНОГО ЗОДЧЕСТВА ДРЕВНИХ ГОРОДИЩ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ИХ ГРАДОФОРМИРУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	28-33
7.	М.Б. Худоярова, Р.У. Чекаева, ШАҲАРСОЗЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ ВА БИНО ИНТЕРЬЕРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	34-37
8.	Рабиев Ғайрат Ботирович. ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРИДА ЁШ ОИЛАЛАРГА ЯККА ТАРТИБДА ТУРАРЖОЙ ҚУРИШ УЧУН ЕР МАЙДОНИ АЖРАТИЛИШИГА ДОИР ТАКЛИФ-МУЛОҲАЗАЛАР.	38-41
9.	Гильманова Нафиса Валиахметовна, КВАРТАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ	42-45
10.	Ro‘ziyev Hoshim Ro‘ziyevich , Odilov Akmal Baxshilloyevich, BUXORO SHAHAR HUDUDINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING ARHITEKTURA-REJALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	46-50
11.	Yaxuyayev A.A., Sabirov Orifjon Ikromovich, XORAZM VILOYATI ZAMONAVIY TURAR-JOY MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA LANDSHAFT ARHITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISH	51-53
12.	Qurbonov Ravshan Xushnazarovich, ISPANIYA YANGI ARHITEKTURA SHAKLLANISHI: ANTONIO GAUDI	54-58
13.	G'. Shukurov , A.G. Shukurov, M.A. Shukurova, D.G. Islamova , SAMARQAND SHAHRIDA SHAHARSOZLIK BO‘YICHA BUNYODKORLIK ISHLARI.	59-62
14.	Jurayeva Elvira Elmuradovna , Ma‘murjonov Shukrullo Umidjon , RESEARCH OF HISTORICAL CITY CENTERS	63-67
15.	Вахитов М.М., Набиев Хамид , БУХОРО АМИРИНИНГ КОГОН ШАҲРИДАГИ САРОЙИ	68-71
16.	Shakarboy Eliboyevich O‘rinboyev, Dilshoda Mustafayevna Nazarova, O‘ZBEKISTON SHAHARLARIDA ZAMONAVIY BINOLAR KO‘PAYGANLIGI SABABLI SHAHAR LANDSHAFTI VA ISTIROHAT BOG‘LAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI	72-75